

POTENCIAL E DESAFIOS DO USO DE IMAGENS AO NÍVEL DE RUA COMO FONTE DE TOPÔNIMOS: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DARLAN MIRANDA NUNES¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM¹

¹Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas (PPGCG) –
{darlan.nunes; silvanacamboim}@ufpr.br

Os topônimos desempenham um papel fundamental na identificação e singularização de elementos geográficos. As fontes tradicionais de topônimos incluem registros históricos, mapas, documentos oficiais, dicionários de nomes geográficos (*Gazetteers*), placas de sinalização, coleta diretas em campo, entre outros [1]. No contexto do mapeamento colaborativo, plataformas como o *OpenStreetMap* (OSM) surgem como fontes promissoras para a obtenção de topônimos, refletindo o conhecimento local dos colaboradores. Alguns trabalhos têm buscado explorar o potencial de obtenção de topônimos no OSM com o objetivo de tornar o mapeamento topográfico mais acurado e fidedigno à realidade [2-5]. No entanto, a qualidade dos topônimos extraídos do OSM ainda precisa ser verificada por fontes de dados externas, independentes do próprio mapeamento colaborativo, e que propiciem garantir conhecimento da qualidade dos topônimos preenchidos pelos usuários, seja na validação de indicadores de confiabilidade ao confirmar a real existência dos topônimos, ou mesmo para complementar a base de dados onde há ausência de nomes [6]. Os avanços dos recursos computacionais e dispositivos móveis, com maior capacidade de localização, armazenamento e processamento, propiciou o desenvolvimento de plataformas de imagens em grande escala, tais como o *Mapillary* [7] e *Google Street View* (GSV) [8] que aliadas à ampliação das técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina, tem tornado as imagens ao nível de rua (*street-level images*) uma importante fonte para coleta e extração de dados geoespaciais, obtenção de conhecimento e apoio aos processo de tomada de decisão [9]. Nesse sentido, este trabalho propõe um processo automatizado para extração de topônimos em imagens ao nível de rua, por meio de técnicas de inteligência artificial e visão computacional, os quais propiciem validar os topônimos colaborativos provenientes do OSM. Para tanto, a metodologia desenvolvida, em primeira etapa, realiza o treinamento do modelo YOLOv5 (*You Only Look Once, version 5*) utilizando o *SVT Dataset* (*Street View Text Dataset*) [10] para a detecção de texto nas sinalizações das imagens. Após o treinamento do modelo, este foi aplicado nas imagens ao nível de rua das plataformas *Mapillary* e *GSV*, em diferentes cenários urbanos (estudos de caso) referentes a Pontos de Interesse (POIs) representativos de estabelecimentos comerciais e públicos. Como resultado desse processo são obtidas as regiões de interesse (*bounding boxes*) que podem conter os textos com o provável nome do lugar. Para a extração dos textos em si das regiões detectadas nas imagens, o *framework* Keras-OCR foi utilizado. Com essa estratégia, o Keras-OCR é direcionado para extrair os textos das regiões de interesse previamente detectadas. A comparação dos topônimos extraídos das imagens com aqueles oriundos do OSM, foi realizada através da análise de correspondência textual, expressa em termos de percentual de similaridade, calculada com base na distância de Levenshtein [11]. Os resultados obtidos (Figura 1 e Tabela 1) demonstram que, ao utilizar as imagens ao nível de rua da plataforma *Mapillary*, mais estudos de caso foram contemplados com topônimos extraídos das cenas. Contudo, o percentual de similaridade de correspondência com os topônimos do OSM foi menor. Além disso, a maioria das imagens da plataforma são em perspectiva e tem a aquisição não padronizada, o que acarreta uma alta heterogeneidade de imagens com diferentes resoluções, distintas orientações da câmera no momento de captura da cena, além da data de aquisição nem sempre ser atualizada. No entanto, essa plataforma colaborativa dispõe de um conjunto substancial de imagens ao nível de rua, acessíveis gratuitamente via a API do *Mapillary*, sob licença CC BY-SA 4.0. Já com relação as imagens do *GSV*, embora houve menor número de estudos de caso contemplados com topônimos extraídos das cenas, o percentual de similaridade de correspondência com os topônimos do OSM foi maior. Tal fato está associado a melhor resolução das imagens do *GSV*, além do processo de aquisição padronizado e da característica das imagens em 360°, o que propicia no momento da requisição das cenas via API, obter as imagens direcionadas diretamente para as sinalizações dos POIs. Entretanto, também deve ser ressaltado que, embora as imagens 360° possibilitem detectar mais topônimos dos locais de interesse, pode ocorrer excesso de informação extraída em alguns casos, o que reduz o percentual de correspondência com os topônimos do OSM. Também, é necessária uma etapa adicional de processamento das imagens, além do uso das

imagens ser condicionado a assinatura do serviço. Os resultados indicam que a abordagem híbrida adotada é eficaz, com variações de precisão atribuídas a fatores como a qualidade das imagens e a complexidade dos cenários urbanos. Em diversos estudos de caso, observou-se uma alta correspondência textual, validando a existência dos topônimos do OSM. Contudo, também foram identificadas áreas que requerem melhorias em trabalhos futuros, tais como: treinamento do modelo com versão mais recente da YOLO; ajustes de hiperparâmetros para melhoria no desempenho do modelo; preparação e treinamento do modelo em um *dataset* específico com imagens do Mapillary; e ampliar a aplicação da metodologia em outras regiões. Em termos gerais, a combinação de técnicas de inteligência artificial e visão computacional, através da YOLOv5 e Keras-OCR, demonstrou ser uma solução promissora para a validação de topônimos colaborativos do OSM, tendo como fonte as imagens ao nível de rua. Quanto às plataformas de imagens analisadas, o uso combinado de ambas propicia resultados complementares. Portanto, este trabalho, além de investigar as imagens ao nível de rua como fonte potencial de obtenção de topônimo, também oferece uma abordagem automatizada e de código aberto que pode ser adaptada e expandido para outros pontos de interesse, regiões e imagens ao nível de rua.

Figura 1 - Exemplos de estudos de caso com resultados dos topônimos extraídos das imagens ao nível de rua das plataformas Mapillary e Google Street View e topônimos correspondentes do OSM.

Plataformas	Exemplos de estudos de caso		
	caso 4	caso 6	caso 7
Topônimos OSM	Panvel	Bek's Bar	Condor Supermercados
Topônimos Mapillary	panve	beks	condor
Topônimos Google Street View	panvel	bek	hipermercado

Fonte: Autores (2024).

Tabela 1 - Estudos de caso, correspondentes topônimos obtidos do OSM para os POIs de interesse e mediana do percentual de similaridade de correspondência com os topônimos extraídos das imagens a nível de rua.

Estudo de caso	Topônimo no OSM	Mediana do percentual de similaridade de correspondência	
		Mapillary (%)	Google Street View (%)
01	Colégio Estadual Barão de Rio Branco	8,33	-
02	Restaurante Yamato	11,11	11,11
03	Batatiba	25,00	62,50
04	Panvel	25,00	33,33
05	Tiki Taka Gastrobar	5,26	-
06	Bek's Bar	31,25	25,00
07	Condor Supermercados	15,00	10,00
08	Itaú	75,00	87,50
09	Bradesco	81,25	12,50
10	Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus	-	6,97
11	MAI - Museu de Arte Indígena	7,41	-
12	Hospital IPO	16,67	12,50

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: mapeamento colaborativo; OSM; topônimos; inteligência artificial; Mapillary; Google Street View.

Referências

- [1] GANIEVA, G. Some Techniques Used to Collect Toponyms. **Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal**, v. 2021, n. 2, p. 160–172, 2021.
- [2] URSINI, F.-A.; SAMO, G. Extracting Toponyms from OpenStreetMap: A Cross-Linguistic Perspective. *In: GEOEXT 2023: FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP ON GEOGRAPHIC INFORMATION EXTRACTION FROM TEXTS AT ECIR 2023*, 2023, Dublin, Ireland. **CEUR Workshop Proceedings**. Dublin, Ireland: 2023.
- [3] MACHADO, A. A. *et al.* Informação geográfica voluntária: o potencial das ferramentas colaborativas para a aquisição de nomes geográficos. **Revista Brasileira de Geografia**, v. 66, n. 2, p. 239–253, 2022.
- [4] PERDANA, A. P.; OSTERMANN, F. O. Eliciting Knowledge on Technical and Legal Aspects of Participatory Toponym Handling. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, v. 8, n. 11, p. 500, 2019.
- [5] MARTINS JUNIOR, O. G. *et al.* Informação geográfica voluntária no processo de reambulação. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 22, p. 613–629, 2016.
- [6] YAMASHITA, J. *et al.* Quality assessment of volunteered geographic information for outdoor activities: an analysis of OpenStreetMap data for names of peaks in Japan. **Geo-spatial Information Science**, v. 0, n. 0, p. 1–13, 2022.
- [7] MAPILLARY. **Mapillary**. 2024. Disponível em: <https://www.mapillary.com/>. Acesso em: 20 maio 2024.
- [8] ANGUELOV, D. *et al.* Google Street View: Capturing the World at Street Level. **Computer**, v. 43, n. 6, p. 32–38, 2010.
- [9] BILJECKI, F.; ITO, K. Street view imagery in urban analytics and GIS: A review. **Landscape and Urban Planning**, v. 215, p. 104217, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204621001808>. Acesso em: 19 maio 2024.
- [10] KAI WANG; BABENKO, B.; BELONGIE, S. End-to-end scene text recognition. *In: 2011 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION (ICCV)*, 2011, Barcelona, Spain. **2011 International Conference on Computer Vision**. Barcelona, Spain: IEEE, 2011. p. 1457–1464. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/6126402/>. Acesso em: 12 jul. 2024.
- [11] LEVENSHTAIN, V. Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. **Soviet physics. Doklady**, v. 10, n. 8, p. 707–710, 1966.